

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 10

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 121 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-oktyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	13
Muxiddin Kalonov	
MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR: IQTISODIY MOHIYATI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISHI.....	19
Quliyev Begimqul Melikovich	
SAVDO KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STATISTIK TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	24
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
KORXONANING MEBEL MAXSULOTLARI BOZORIDAGI O‘RNINI KENGAYTIRISH USULLARI	30
Musayeva Shoira Azimovna	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA KO‘RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI.....	35
Alabayev Sobitxon	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	40
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	48
Саидахмедова Аида Мирзаевна	
KORXONALAR FAOLIYATIDA DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNI BOSHQARISH	55
Mirzayev Ozod Furkatovich	
AHOLI PUL DAROMADLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI O‘RTASIDAGI EKONOMETRIK TAHLIL.....	59
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
BUDJET RESURSLARI SHAKLLANISHIDA HUDUDNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIK.....	64
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY RIVOJLANISHI TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	69
Muydinov Xusniddin Nuriddin o‘g‘li	
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	73
Минутдинова Лилия Тагировна, Машарипов Озод Алимович	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	78
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI.....	84
Sobirjonov Muxiddin Toxirjon o‘g‘li	
TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIK HOLATIDAGI KORXONALARDA TUGATISH BALANSINI TUZISH.....	90
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SANOATINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TAYOTGANLIGI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	96
Habibullayev Oybek Asliddin o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPTSIYASINING EVOLYUTSIYASI VA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	102
Allayarov Suxrob Rustamovich	
O‘ZBEKISTONDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI CHET EL INVESTITSIYALARINING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	107
Raxmatov Adxam Itolmasovich, Boynazarova Matluba Xatamovna	

HUDUDIY IJTIMOY TENGLIK VA QASHSHOQLIKNI YUMSHATISHDA MEHNAT RESURLARI OMILLARI.....	114
Durumov Temur G'olibovich	

ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО

Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна

PhD, и.о, доцент кафедры «Бюджетный учет и казначейство» ТГЭУ

E-mail: dilnoz.abduljalilova.84@mail.ru ORCID: 0009-0003-5169-4233

Аннотация: В данной научной статье рассмотрены вопросы приведения бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах в соответствие с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Проводимые в рамках темы реформы были проанализированы не только с точки зрения необходимости модернизации национального законодательства, но и с точки зрения повышения прозрачности финансовой отчетности, улучшения инвестиционного климата и повышения экономической привлекательности страны для иностранных инвесторов. В ходе исследования выявлены основные различия между Национальной системой бухгалтерского учета и международными стандартами, указаны методологические подходы, практические механизмы и пути поэтапной интеграции, которые могут быть применены в процессе их гармонизации. Таким образом, в статье будут освещены теоретические и практические основы перехода на МСФО и разработаны рекомендации по более эффективной организации этого процесса в будущем.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, инвестиционный климат, национальные стандарты, финансовая отчетность, гармонизация, международные стандарты.

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada xo'jalik yurituvchi subyektlarda buxgalteriya hisobini Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (MHXS) talablariga moslashtirish masalalari atroficha o'rganilgan. Mavzu doirasida amalga oshirilayotgan islohotlar nafaqat milliy qonunchilikni modernizatsiya qilish zarurati, balki moliyaviy hisobotlarning shaffofligini oshirish, investitsion muhitni yaxshilash va xorijiy investorlar uchun mamlakatning iqtisodiy jozibadorligini kuchaytirish nuqtai nazaridan ham tahlil qilingan. Tadqiqot davomida milliy buxgalteriya hisob tizimi bilan xalqaro standartlar o'rtasidagi asosiy tafovutlar aniqlanib, ularni uyg'unlashtirish jarayonida qo'llanishi mumkin bo'lgan metodologik yondashuvlar, amaliy mexanizmlar va bosqichma-bosqich integratsiya yo'llari ko'rsatib berilgan. Shu orqali maqolada MHXSga o'tishning nazariy hamda amaliy asoslari yoritilib, kelgusida bu jarayonni yanada samarali tashkil etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: buxgalteriya hisobi, investitsion muhit, milliy standartlar, moliyaviy hisobot, uyg'unlashtirish, xalqaro standartlar.

Abstract: In this scientific article, the issues of adaptation of accounting in economic entities to the requirements of International Financial Reporting Standards (IFRS) are studied in detail. The reforms carried out within the framework of the topic were analyzed not only in terms of the need to modernize national legislation, but also in terms of increasing the transparency of financial statements, improving the investment climate and strengthening the economic attractiveness of the country for foreign investors. During the study, the main differences between the national accounting system and international standards were identified, indicating methodological approaches, practical mechanisms and step-by-step integration paths that can be applied in the process of their harmonization. Through this, the article will cover the theoretical and practical foundations of the transition to National Financial Accounting Standards and develop recommendations for more effective organization of this process in the future.

Key words: accounting, investment environment, national standards, financial reporting, harmonization, international standards.

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире, где глобализация и интеграционные процессы оказывают значительное влияние на все сферы экономики, особую роль приобретает формирование достоверной и прозрачной финансовой информации. В условиях рыночной экономики именно правдивое и своевременное отражение финансовых результатов хозяйствующих субъектов выступает важнейшим фактором повышения инвестиционной привлекательности, доверия со стороны иностранных инвесторов и кредитных организаций, а также создания здоровой конкурентной среды. В Республике Узбекистан в последние годы предпринимается целый комплекс мер, направленных на модернизацию национальной системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также на их гармонизацию с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Это обусловлено необходимостью обеспечения прозрачности хозяйственной деятельности, повышения уровня корпоративного управления и интеграции страны в мировую финансовую систему.

Ключевым этапом на этом пути стало принятие Постановления Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности»[1], а также утверждение Министерством финансов соответствующих нормативных актов и методических указаний[2]. В соответствии с данными документами, с 1 января 2021 года хозяйствующие субъекты начали организацию ведения бухгалтерского учета по требованиям МСФО, а начиная с отчетности за 2021 год поэтапно внедряется подготовка годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами. Реализация этих реформ направлена не только на совершенствование учетной практики, но и на создание единой информационной базы, сопоставимой с международной практикой, что обеспечивает: повышение доверия со стороны иностранных инвесторов, расширение доступа к международным финансовым рынкам и укрепление позиций Узбекистана в глобальной экономике[3]. Таким образом, переход на МСФО рассматривается не просто как техническое преобразование учетной системы, а как стратегическая мера, способствующая устойчивому социально-экономическому развитию страны[4].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В данной теме свои научные исследования провели многие экономисты, как зарубежные, так и отечественные. В частности, зарубежные ученые С.Nobes, R.Parker в своей фундаментальной работе «Сравнительный международный учет» уделяют особое внимание сопоставлению различных систем финансовой отчетности, раскрывая их институциональные различия и влияние на инвестиционную среду. Их исследования показывают, что унификация учетных принципов в рамках МСФО позволяет повысить сопоставимость данных и облегчает доступ компаний к международным рынкам капитала[5].

Кроме того, значительный вклад внес зарубежный исследователь P.Walton, который отмечает, что успешное внедрение МСФО в странах с переходной экономикой требует поэтапного подхода: начиная с гармонизации национального законодательства и заканчивая интеграцией цифровых технологий в учетный процесс. Его выводы подтверждаются эмпирическими данными о странах Восточной Европы, где постепенный переход позволил минимизировать риски и снизить затраты бизнеса[6].

Среди отечественных исследователей можно выделить А.А. Каримова, Ж.Э. Курбанбаева и С.А. Жуманазарова, которые в своих исследованиях детально рассматривают теоретические основы бухгалтерского учета, особенности признания доходов и расходов, структуру бухгалтерского баланса, порядок исчисления налогов и обязательных платежей. Авторы также акцентируют внимание на ключевых вопросах перехода к международным стандартам, подчеркивая необходимость повышения квалификации специалистов и совершенствования нормативно-правовой базы[7].

Среди современных отечественных ученых следует выделить Ю.Ш. Рахманова, который в своих исследованиях подчеркивает важность адаптации национальной учетной системы к международным требованиям. Он аргументирует, что внедрение МСФО в Узбекистане способствует не только повышению прозрачности отчетности, но и созданию условий для привлечения прямых иностранных инвестиций, а также укреплению доверия к национальным финансовым институтам[8].

Таким образом, как зарубежные, так и отечественные ученые сходятся во мнении, что гармонизация национальных стандартов с МСФО является неотъемлемой частью интеграции Узбекистана в глобальную финансовую систему, а их исследования служат прочной теоретической и практической базой для дальнейшего совершенствования бухгалтерского учета и аудита.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании при анализе проблем, связанных с переходом хозяйствующих субъектов на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), применялись различные научные методы, такие как индукция, дедукция, синтез и сравнительный анализ. Использование индуктивного и дедуктивного подходов позволило выявить общие тенденции и частные особенности реформирования учетной системы, а синтез и сравнительный анализ обеспечили сопоставление национальных и международных принципов учета. Кроме того, при изучении эффективности применения финансовой отчетности хозяйствующих субъектов широко использовались официальные статистические данные, что позволило объективно оценить результаты перехода на МСФО и определить ключевые направления дальнейшего совершенствования учетно-аналитической практики.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В последние годы в Республике Узбекистан проводится масштабная работа по гармонизации национальной системы бухгалтерского учета с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Это обусловлено необходимостью обеспечения прозрачности финансовой информации, устранения противоречий в действующем законодательстве и создания условий для интеграции страны в глобальную экономику. В частности, четыре национальных стандарта бухгалтерского учета (НСБУ) были приведены в соответствие с требованиями МСФО, что позволило повысить сопоставимость и достоверность отчетности хозяйствующих субъектов. На основе изменений в законодательных и нормативных актах были устранены ранее существовавшие расхождения между практикой и теорией учета. Кроме того, нормативно-правовые документы в сфере бухгалтерского учета были полностью пересмотрены в соответствии с требованиями государственного языка, объединены и систематизированы. В результате этой работы была подготовлена и зарегистрирована в новой редакции обширная нормативная база, включающая, 15 национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ), 1 Концептуальную основу бухгалтерского учета, 4 Положения. Итого, 20 документов зарегистрировано в новые редакции. Эти шаги свидетельствуют о последовательной политике государства, направленной на приближение национальной системы учета к международным требованиям.

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности» определен перечень организаций, которые в обязательном порядке должны перейти на МСФО (1-рис).

Рис.1. Организации, подлежащие прохождению МСФО¹

¹ Разработано автором

Таким образом, в целом 1627 организаций были отнесены к числу субъектов, обязанных перейти на МСФО с 1 июля 2024 года. Эти меры подтверждают стратегический курс Узбекистана на интеграцию в мировую финансовую систему. Гармонизация стандартов способствует не только повышению прозрачности бухгалтерской отчетности, но и укреплению доверия со стороны иностранных инвесторов, расширению доступа к международным рынкам и формированию благоприятного инвестиционного климата в стране.

Процесс гармонизации и методологического обеспечения внедрения Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) предполагает, что в соответствии с МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности» организация обязана подготовить вступительный отчет о финансовом положении по МСФО на дату перехода. Эта дата считается отправной точкой для ведения учета в соответствии с международными стандартами. Кроме того, дата перехода на МСФО определяется как начало самого раннего отчетного периода, за который организация обязана представить полные сопоставимые данные в своей первой финансовой отчетности по МСФО. Таким образом, вступительный отчет служит базой для формирования всей последующей финансовой информации в соответствии с международными требованиями.

Полный комплект финансовой отчетности, составляемой на основе МСФО, регламентируется МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности». Данный стандарт устанавливает общие требования к структуре и содержанию отчетности, определяет принципы представления информации, а также минимальный набор форм, входящих в состав отчетности. В частности, организация обязана предоставлять полный комплект финансовой отчетности не реже одного раза в год, обеспечивая при этом наличие сравнительных данных как минимум за два последовательных периода по каждому отчету (например, отчет о финансовом положении, отчет о совокупном доходе, отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях в капитале).

В дальнейшем в работе рассматриваются ключевые различия между национальными стандартами бухгалтерского учета и требованиями МСФО, что позволяет выявить проблемные аспекты и определить направления для дальнейшей гармонизации НСБУ на МСФО (таб 1).

Таблица 1. Основные различия между национальными стандартами и требованиями МСФО2

Направление учета	Национальные стандарты (НСБУ)	Международные стандарты (МСФО)
Признание доходов и расходов	Основано преимущественно на кассовом методе: доходы и расходы признаются по мере поступления или оплаты	Применяется принцип начисления: доходы и расходы отражаются в момент их возникновения, независимо от движения денежных средств
Оценка основных средств	Первоначальная стоимость переоценка применяется ограниченно	Возможность выбора учет по первоначальной стоимости или по справедливой (рыночной) стоимости
Консолидированная отчетность	Обязательна не для всех субъектов чаще применяется только для крупных компаний	Обязательна для всех групп компаний, имеющих дочерние организации
Открытость и раскрытие информации	Ограниченный объем раскрытий, ориентированных в первую очередь на налоговые органы	Расширенные требования к раскрытию информация должна быть полезна для инвесторов, кредиторов и других заинтересованных пользователей
Частота представления отчетности	Как правило, ежегодно, но состав отчетности может отличаться по формам	Полный комплект отчетности (отчет о финансовом положении, отчет о совокупном доходе, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях капитала и примечания) предоставляется не реже одного раза в год
Язык и форма представления	Подготовка отчетности преимущественно на государственном языке и в унифицированных формах	Отчетность должна соответствовать общепринятым международным форматам, допускается использование английского языка для международных пользователей
Цель составления отчетности	Основной акцент – налоговый контроль и внутренние нужды государства	Основной акцент – прозрачность, сопоставимость и полезность для внешних пользователей (инвесторов, кредиторов, международных институтов)

Национальные стандарты бухгалтерского учета в большей степени ориентированы на налоговые органы и внутренние потребности, тогда как МСФО нацелены на обеспечение прозрачности, сопоставимости и доверия со стороны внешних пользователей, особенно международных инвесторов.

Для успешного внедрения МСФО необходимо формирование кадрового потенциала. Аудиторы, бухгалтеры и финансовые менеджеры проходят курсы повышения квалификации, осваивают международные сертификаты (ACCA, DipIFR). В учебные планы вузов введены дисциплины по МСФО. Центр развития бухгалтерского учета и аудита при Минфине РУз в 2021–2025 гг. переподготовил свыше 10 тысяч специалистов. Переход к МСФО сопровождается внедрением современных программных продуктов. Широко используются электронные счета-фактуры, а платформа «my.soliq.uz» позволяет в реальном времени передавать данные налоговым органам. При согласовании системы отчетности хозяйствующих субъектов с МСФО требуются следующие руководящие этапы (рис 2).

Рис.2. Этапы согласования системы отчетности по МСФО3.

В результате национальная система отчетности адаптируется к требованиям глобальных финансовых рынков, что способствует повышению инвестиционной привлекательности и укреплению доверия к экономике страны.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подводя итог, можно отметить, что гармонизация системы бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) является ключевым условием повышения прозрачности и достоверности финансовой информации. Основные различия между национальными стандартами и МСФО проявляются, прежде всего, в подходах к оценке активов, признанию доходов и расходов, а также в уровне раскрытия информации. Процесс адаптации должен реализовываться поэтапно и системно. На первом этапе важно совершенствовать нормативно-правовую базу и обеспечить соответствие национального законодательства международным требованиям. На втором этапе приоритетным направлением является подготовка и переподготовка специалистов, включая внедрение международных программ сертификации (ACCA, DipIFR) и расширение образовательных курсов по МСФО в вузах. Третьим этапом становится модернизация информационно-технологической инфраструктуры, которая позволяет автоматизировать учетные процессы и интегрировать современные цифровые решения. Полный переход на МСФО ускорит интеграцию хозяйствующих субъектов Узбекистана в международные финансовые рынки, повысит инвестиционную привлекательность страны и создаст благоприятные условия для притока прямых иностранных инвестиций.

В соответствии с МСФО целесообразно внести следующие предложения по гармонизации национальных стандартов бухгалтерского учета в Республике Узбекистан:

- усилить законодательное и методологическое обеспечение внедрения МСФО, включая разработку дополнительных практических руководств и методик;

3 Разработано автором.

- создать национальную платформу повышения квалификации бухгалтеров и аудиторов с упором на международные стандарты;
- активнее внедрять современные информационные технологии и цифровые инструменты, обеспечивающие сопоставимость и прозрачность отчетности;
- расширить участие независимых международных аудиторских организаций в проверке отчетности, что повысит доверие иностранных инвесторов;
- разработать систему стимулирования компаний, внедряющих МСФО, включая налоговые и административные льготы.

Таким образом, переход к МСФО должен рассматриваться не только как техническая мера реформирования бухгалтерского учета, но и как стратегический шаг, направленный на повышение конкурентоспособности национальной экономики и укрепление ее позиций в глобальном финансовом пространстве.

Список использованной литературы

1. Постановление Президента Республики Узбекистан, «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности» зарегистрировано 24.02.2020 г., рег. номер №ПП-4611
2. Приказ Министра финансов Республики Узбекистан, «О признании текста международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений по его применению на территории Республики Узбекистан» зарегистрировано 09.12.2022 г., рег. номер 3400
3. IFRS Foundation. Conceptual Framework for Financial Reporting (2018).
4. World Bank. Accounting and Auditing in Uzbekistan: ROSC Report (2021)
5. Nobes C., Parker R. "Comparative International Accounting" (15-edition, Pearson, 2021).
6. Walton P. «An Introduction to International Accounting Standards», 2019
7. Karimov A.A., Kurbanbayev J.E., Jumanazarov S.A. Финансовый учет и отчетность. Учебник /– Т.: "IQTISOD-MOLIYA", 2019. - 400 стр.
8. Рахманова Ю.Ш. «Реформирование бухгалтерского учета и аудита в Узбекистане: результаты, проблемы и пути совершенствования» «Экономика и социум» №12(91)-2 2021 www.iupr.ru

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
